

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 2/1 **2025**

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2/1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-2/1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сабилов Бобур Кадирбаевич, Хабилова Назира Насуллоевна Особенности патогенеза и терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с хронической почечной недостаточностью.....	6
2. Qandova Feruza Abduraxmonovna, Habibova Nazira Nasullayevna Fertil yoshdagi ayollarda homiladorlikka tayyorgarlik davrida og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini baholashning diagnostik usullari.....	10
3. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna Diagnostic assessment of the caloric test in vestibular disorders.....	14
4. Наврўзова Ўғилхон Орзижон кизи Клинические особенности хронического рецидивирующего афтозного стоматита у женщин фертильного возраста и оптимизация подходов к его лечению.....	17
5. Ахмедов Илхом Иброхимович, Камалова Феруза Рахматуллаевна Совершенствование лечения и профилактики осложнений острого одонтогенного гнойного периостита челюстей у детей.....	21
6. Шомуродов Кахрамон Эркинович, Курмаев Саидбек Илдар угли Оценка степени микроподтекания на стыке имплантат-абатмент при различных видах их соединения.....	24
7. Ньматов Уктам Суюнович, Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич Биохимический и клинический профиль больных с доброкачественными сосудистыми новообразованиями носовой полости на фоне стандартной терапии.....	28
8. Irgashev Kamron Nodirovich, Rizaev Jasur Alimjanovich Treatment of patients with pathological wear of hard tissues of teeth.....	31
9. Тураев Умар Рахимович Сут беги раки касаллигини жигарга экспрессия даражасини ўрганиш.....	37
10. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Казимов Бекзод Батырович, Ахтамкулов Акбар Машрафович Венильная ангиофиброма: эволюция лечения	40
11. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Сафарова Насиба Искандаровна, Нарбаев Зафар Камилевич Значение показателей эндогенной интоксикации в диагностике и лечении аллергического ринита.....	45
12. Камалова Малика Илхомовна, Кубаев Азиз Сайидолимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон Клинико-диагностический профиль педиатрических пациентов с неodontогенными гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области.....	48
13. Baymuradov Shukhrat Abduzhalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Nurzhigitovna Increasing the effectiveness of treating patients with combined injuries of facial bones with assessment of the hygienic condition of the oral cavity.....	52
14. Abdullaev Timur Zafarovich, Rizaev Elyor Alimzhanovich Improving dental care with an individual approach in comprehensive treatment of patients with bone tuberculosis of maxillofacial localization.....	57
15. Yusupalikhodjaeva Saodat Khamidullaevna, Muqimova Hurriyat Olimjon qizi, Dustmukhamedova Elnora Khayrullaevna Assessment of dental status and the role of chronic pancreatitis as a risk factor for periodontal diseases.....	61
16. Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich, Olimbekov Ulug‘bek Otabek o‘g‘li Elektron sigareta iste‘mol qiluvchilarda surunkali tarqoq parodontitning etiopatogenetik aspektlari.....	67
17. Ташматов Сухроб Абдурашидович, Магруппов Баходир Асадуллаевич Опухоли головного мозга у детей: морфология, иммуногистохимия и молекулярные маркеры в клинической практике.....	71

Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич
Сафарова Насиба Искандаровна
 Самаркандский Государственный
 медицинский университет
Нарбаев Зафар Камилевич
 Андижанский Государственный
 медицинский институт

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806327>

АННОТАЦИЯ

Состояние эндогенной интоксикации на фоне применения антигистаминных препаратов при аллергическом рините изучено недостаточно. В исследовании использовался препарат Супрастинекс (левоцетиризина дигидрохлорид) способный угнетать выделение медиаторов аллергических реакций и блокирует H1-гистаминовые рецепторы. Препарат оказывает влияние на гистаминзависимую стадию аллергических реакций, уменьшает миграцию эозинофилов, уменьшает сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Под влиянием левоцетиризина содержание МДА уменьшилось на 42,6 %, активность каталазы плазмы возросла на 60,0 %, снижение отношения МДА/КА на 80,4 %, уменьшилась концентрация МСМ₂₅₄ и МСМ₂₈₀ на 45, 0 и 35,5 % соответственно, что достоверно приблизило их к показателям группы здоровых.

Ключевые слова: аллергический ринит, Супрастинекс, эндогенная интоксикация

Lutfullaev Gayrat Umrullaevich
Safarova Nasiba Iskandarovna
 Samarkand State Medical University
Narbaev Zafar Kamilovich
 Andijan State Medical Institute

THE IMPORTANCE OF ENDOGENOUS INTOXICATION INDICATORS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS

ANNOTATION

The condition of endogen intoxication during the treatment with topical steroids for allergic rhinitis has been studied insufficiently. Suprastineks (levocetirizini digidroxloridi) was used during the study which is able to inhibit release of mediators of allergic reactions, blocks H1-histamine receptors. The drug affects the histamine-dependent stage of allergic reactions, reduces eosinophil migration, reduces vascular permeability, and limits the release of inflammation mediators. Under the influence of levocetirizini content of MDA decreased to 42.6%, the activity of catalyses plasma increased to 60.0%, a decline of ratio MDA/CA 80.4%, decreased concentration MSM₂₅₄ and MSM₂₈₀ 45, 0 and 35.5%, respectively, significantly moved them closer to the healthy group.

Keywords: allergic rhinitis, Suprastineks, endogen intoxication

Lutfullayev G'ayrat Umrullayevich
Safarova Nasiba Iskandarovna
 Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Narbayev Zafar Komilovich
 Andijon Davlat meditsina instituti

ALLERGIK RINITNI TASHXISLASH VA DAVOLASHDA ENDOGEN INTOKSIKATSIYA KO'RSATKICHLARINING AHAMIYATI.

ANNOTATSIYA

Allergik rinitda antigistamin dori vositalarini qo'llash fonida endogen intoksikatsiya holati yetarlicha o'rganilmagan. Tadqiqotda suprastineks (levotsetirizin digidroxlorid) preparati qo'llanildi, u allergik reaksiyalar mediatorlari ajralishini susaytiradi va N1-gistamin retseptorlarini bloklaydi. Preparat allergik reaksiyalarning gistaminga bog'liq bosqichiga ta'sir ko'rsatadi, eozinofillar migratsiyasini kamaytiradi, tomirlar o'tkazuvchanligini pasaytiradi, yallig'lanish mediatorlari ajralishini cheklaydi. Levosetirizin ta'sirida MDA miqdori 42,6% ga kamaydi, plazma katalaza faolligi 60,0% ga oshdi, MDA/KA nisbati 80,4% ga kamaydi, MSM254 va MSM280 konsentratsiyasi mos ravishda 45,0 va 35,5% ga kamaydi, bu ularni sog'lom guruh ko'rsatkichlariga sezilarli darajada yaqinlashtirdi.

Kalit so'zlar: allergik rinit, suprastineks, endogen intoksikatsiya

Kirish. Allergik kasalliklar butun dunyo bo'ylab 500 millionga yaqin odamlarda uchraydi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda kasallanishning o'sishi rivojlangan mamlakatlardagi shunga o'xshash ko'rsatkichlarni ortda qoldirib, alohida ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda. Turli mamlakatlarda va turli yosh guruhlarida allergik rinitning (AR) tarqalishi 23 - 54% ni tashkil etadi. Epidemiologik tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, faqat bolalar populyatsiyasida allergik rinit bilan kasallanish 10-15% ni tashkil qiladi [2,3,4].

Allergik rinitda normal gomeostazning o'zgarishiga olib keladigan ko'plab sabablar orasida endogen intoksikatsiya (EI) ulardan biridir. Ushbu buzulish natijasida organizmning biologik suyuqliklari va to'qimalarida normal metabolizmning oraliq va yakuniy mahsulotlari, buzilgan biriktiruvchi to'qima almashinuvi mahsulotlari, uning normal tuzilmalari degidratatsiyasining tarkibiy qismlari, shuningdek, toksik ta'sirga ega bo'lgan va turli organlar va tizimlarning disfunktsiyasini keltirib chiqaradigan bakterial chiqindilar va antigenlar to'planadi [1,13,10].

Ilmiy adabiyotlarda AR diagnostikasi va davolash bo'yicha ko'plab ishlar mavjud [7]. Biroq, AR ning paydo bo'lishiga immunitet holati va lipidlar peroksidli oksidlanishi (LPO) jarayonlarining buzilishi, organizmning endogen intoksikatsiyasiga olib kelishini hisobga olgan holda, diagnostika mezonlari va ilmiy asoslangan davolash usullarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Chunki, ARdagi EI xavf tug'dirmasa ham, hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtiradi [1,5,8].

O'rtacha va og'ir AR kechishini davolash uchun antigistamin dori vositalaridan samarali foydalanish xammaga ma'lum, ammo EI holati yaxshi o'rganilmagan. Biz antigistamin vositalardan

Suprastineks (levocetirizine dihidroxlorid) preparatini tanladik va uni 2 yoshdan boshlab bolalarda qo'llash mumkinligi ham muhimdir (Suprastinex ikki yosh va undan katta yoshdagi bolalar uchun per os yuborish uchun tomchilar shaklida maxsus ishlab chiqarilgan) [2,3,6,9].

Ishning maqsadi: Suprastineks antigistamin preparatining allergik rinit bilan xastalanganlarda endogen intoksikatsiya ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqot 2021 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda 12 yoshdan 65 yoshgacha 35 nafar AR bilan xastalangan bemorlarni, shuningdek, 10 nafar sog'lom odamlarni tekshirish va davolash natijalariga asoslangan bo'lib, Samarqand davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasining LOR bo'limi va qabul bo'limi LOR kabinetida o'tkazildi. Bemorlarning barchasi O'zbekistondan, 16 nafari qishloq axolisi, 19 nafari shaharda istiqomat qilgan. Bemorlarning asosiy shikoyatlari burun yo'llaridan ko'p miqdorda shilimshiq oqishi, burun bitishi, hansirash, burun va ko'zlarda qichishish va achishish, bosh og'rig'i edi. Ko'pincha jarayonda Eustahiy nayi ishtirok etib, bu esa quloqlarning bekiilib qolishi, eshitish qobiliyatining yo'qolishi va quloqda shovqinga olib keldi.

Suprastineks kuniga bir marta, 1 tabletkadan (5 mkg) 2 hafta davomida ovqat paytida ishlatilgan. Davolashdan oldin va keyin biokimyoviy qon tahlili o'tkazildi: EI jarayonlarini baholash uchun biz malon dialdegid (MDA), katalaza aktivligi (KA), o'rta massali molekullar (O'MM) 254 va 280 nm to'lqin uzunligidagi, shuningdek, oqsil turgunligi koeffitsienti (OTK) hamda MDA/CA nisbati ko'rsatkichlari. AR bilan og'rikan bemorlarda endogen intoksikatsiyani tavsiflovchi natijalar jadvalda keltirilgan.

Jadval

AR bilan og'rikan bemorlarda endogen intoksikatsiya ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Nazorat n =10	Davolashgacha n=35	Davolashdan keyin n=35
MDA, mkmol/l	3,50±0,23	6,56±0,28, P<0,001	3,76±0,12, P<0,1
KA, mkkat/cek·l	0,90±0,06	0,28±0,03, R<0,001	0,82±0,1, R<0,001
O'MM ₂₅₄ , u.b.	0,24±0,03	0,51±0,04, R<0,001	0,28±0,02, R<0,05
O'MM ₂₈₀ , u.b.	0,28±0,03	0,451±0,041, R<0,001	0,29±0,02, R<0,1
OTK, u.b.	1,16±0,07	0,88±0,084, R<0,001	1,04±0,07, R<0,1
MDA/KA, u.b.	3,89±0,16	23,43±1,38, R<0,001	4,59±0,20, R<0,1

Eslatma: *-P<0,05, **-P<0,001 nazorat guruhiga nisbatan farqning ishonchiligi.

Suprastineks ta'sirida MDA tarkibi 42,6% ga kamaydi, plazma katalazasi aktivligi (CA) 60,0% ga oshdi, MDA / CA nisbati 80,4% ga kamaydi, O'MM₂₅₄ va O'MM₂₈₀ konsentratsiyasi mos ravishda 45,0 va 35,5% ga kamaydi va OTK ko'rsatkichi sog'lom ko'rsatkichni 18,% ga yaqinlashtirdi.

Natijalar. Tadqiqot davomida barcha bemorlar Suprastineks bilan terapiya fonida ijobiy klinik ta'sirga

erishganligi aniqlandi. Dori vositasining yaxshi tolerantligi diqqatga sazovordir. Tadqiqotlar davomida levotsetirizin ta'sirining yuqori "selektivligi" qayd etildi. Suprastineks H1 retseptorlarini bloklaydi, lekin filogenetik jihatdan yaqin bo'lgan M-xolinergik retseptorlariga deyarli ta'sir qilmaydi, birinchi avlod antigistamin dorilariga xos sedativ va bir qator boshqa

nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarmaydi (vaqtinchalik ko'rishning buzilishi, og'iz qurishi va boshqalar).

Suprastineksni qo'llash bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlar faqat bitta bemorda bosh og'rig'i shaklida kuzatilgan. Tizimli nojo'ya ta'sirlar qayd etilmagan. Suprastineksning ta'siri davolanishning birinchi kunlaridanoq namoyon bo'ldi va keyingi haftalarda kuchaydi.

Xulosa. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, Suprastineksni deyarli barcha yoshdagi bemorlarda (shu jumladan ikki yoshdan oshgan bolalarda), jigar va buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda (dozani sozlash talab qilinadi), shuningdek yurak-qon tomir patologiyasi bo'lgan bemorlarda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Davolashning davomiyligi kasallikning turi va shifokorning tavsiyalari bilan belgilanadi. Shunday qilib, mavsumiy allergic rinit uchun davolash kursi odatda 1 dan 6 haftagacha davom etadi, surunkali kasalliklarda u ko'payishi mumkin; Preparatni 6

oygacha muvaffaqiyatli qo'llashning klinik tajribasi mavjud bo'lib, bu Suprastineksdan yil davomida va mavsumiy rinit va surunkali eshakem belgilarini davolash uchun foydalanish imkonini beradi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ushbu preparatni qo'llash tezkor ta'sir ko'rsatishi va AR ning barcha belgilari (burun bitishi, rinoreya, hansirash va burundagi qichishish) ta'sirini uzoq muddatli saqlash bilan xarakterlanadi. Patogenezning turli xil asosiy nuqtalariga ta'sir qiluvchi antigistaminlarni qo'llash samaradorlikni oshirish va optimal terapiyani ta'minlashga qaratilgan. Shunday qilib, AR bilan og'rigan bemorlarni davolashda Suprastineksdan foydalanish ijobiy natijalar beradi, klinik belgitlarning yaxshilanishida namoyon bo'lib, biokimyoviy tadqiqotlar nuqtai nazaridan, endogen intoksikasiya ko'rsatkichlarining nazorat ko'rsatkichlariga maksimal yaqinlashishi kuzatiladi va shubhasiz, amaliy otolaringologiyada foydalanish uchun tavsiya etilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'xati

1. Алферов В.П. Эндогенная интоксикация у детей больных бронхиальной астмой /В.П. Алферов; М.Я. Малахова, О.В. Чугунова; В. П. Алферов, М.Я. Малахова, О.В. Чугунова // Вестник новых медицинских технологий. 2001 . Т. 8, №1. - С. 53-56
2. Астафьева Н.Г. Аллергический ринит и его влияние на астму: роль антигистаминных препаратов в лечении и профилактике. Российский Аллергологический Журнал, 2008, №1, С. 37-48.
3. Астафьева Н.Г., Баранов А.А., Вишнева Е.А., Дайхес Н.А., Жестков А.В., Илина Н.И. и др. Аллергический ринит: клинические рекомендации. М.; 2020. 84 с.
4. Афанасьева А.Н. Сравнительная оценка уровня эндогенной интоксикации у лиц разных возрастных групп // Клин. лаб. диаг. - 2004.-№ 6. -С.11-13.
5. Верткин А.Л. Острые аллергические заболевания: алгоритм ведения больных острыми аллергическими заболеваниями на догоспитальном этапе / А.Л. Верткин, К.К. Турлубеков, А.В. Дадыкина // Справочник поликлинического врача — 2006. Т.4. №4. - С.53-55.
6. Коган Е.Л. Сравнительная эффективность стероидов в лечении круглогодичного ринита / Е.Л. Коган, Ф.А. Гурбанов, Е.Г. Завгородняя // Вестник оториноларингологии 2006. — № 6. - С.49-50.
7. Корякина Е.В., Белова СВ. Молекулы средней массы как интегральный показатель метаболических нарушений. // Клиническая лабораторная диагностика. -2004. -№3. -С.3-8.
8. Машкова Т.А., Чиркова И.И., Ямщиков О.Н. и соавт. Эндогенная интоксикация при хронической патологии глотки у детей Российская оториноларингология // Russian Otorhinolaryngology 2021;20;3(112). С. 94-99.
9. Пальчун В. Т. Оториноларингология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 1024 с.
10. Хахимов М.Ш., Каримов Ф.Ш. Сорбционные методы детоксикации в лечении эндогенной интоксикации // O'zbekiston tibbiyot jurnalli. -№ 5. -2005. -С. 93-97.
11. Lutfullaev U.L., Safarova N.I. Modern approaches to the treatment of allergic rhinitis // European journal of modernmedicine and practice Vol. 5 No. 2 (Feb - 2025). P. 21-24
12. Lutfullaev U.L., Safarova N.I. Use of mucokinetic drugs in the treatment of diseases of the upper respiratory tract and ears // European journal of modernmedicine and practice. Vol. 5 No. 2 (Feb - 2025). P. 25-28
13. Lutfullaev U.L., Safarova N.I. Modern Opportunities in The Treatment of Allergic Rhinitis // Sogdian Journal of Biodiversity and Oriental Medicine 2025, 1(1), 1-3

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000